

ҚЫЛМЫСТАН КЕЛТІРІЛГЕН ЗАЛАЛ МЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУ: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ҰЛЫБРИТАНИЯ ТӘЖІРИБЕСІ

ЖАРАСҚАЛИҚЫЗЫ ДИЛЬНАЗ

БҚИТУ, Салалық технологиялар институты, Құқық кафедрасы

Ғылыми жетекші **ТУЛЕУГАЛИЕВА ЖАЗИРА КАЛЕЛОВНА**, заң ғылымдарының
магистрі

Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасы мен Ұлыбританиядағы қылмыстық іс жүргізу аясында қылмыстардан келтірілген залал мен зиянды өтеу механизмдерінің салыстырмалы талдауы ұсынылған. Авторлар қазіргі құқық қолдану тәжірибесіндегі өзекті мәселелердің бірі – жәбірленушілердің құқықтарын тиімді қорғау және әділеттілікті қалпына келтіру тетіктерін зерттейді. Халықаралық стандарттар мен адам құқықтарын қорғау қағидастары тұрғысынан екі елдің тәжірибесі қарастырылады. Мақалада заңнамалық базалар, өтемақы институттары және сот тәжірибесі зерттеліп, тиімділікті арттыру бағытындағы ұсыныстар жасалады.

Түйін сөздер: қылмыстық процесс, зиянды өтеу, залал, азаматтық талап, жәбірленуші, өтемақы, халықаралық тәжірибе.

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың салдары жеке тұлғалар мен қоғам үшін ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Осыған байланысты, жәбірленушінің бұзылған құқықтарын қалпына келтіру мәселесі құқықтық мемлекеттің басты міндеттерінің бірі ретінде қарастырылады. Қылмыстық іс жүргізудегі залал мен зиянды өтеу институты әділеттілік пен заңдылық қағидаларын қамтамасыз етудің маңызды құралы болып табылады. Осы мақалада Қазақстан Республикасы мен Ұлыбританияның осы саладағы тәжірибесі салыстырылып, олардың тиімділігі мен жетілдіру мүмкіндіктері зерделенеді.

Қылмыстық құқықбұзушылықтардан келтірілген залал мен зиянды өтеу – құқық теориясы мен оны қолдану тәжірибесі үшін өзекті әрі маңызды мәселе болып табылады. Бұл мәселе азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуде, сондай-ақ мемлекеттік билік пен оның легитимдігін нығайтуда айрықша орын алады.

Таңдалған тақырыптың өзектілігі Қазақстан Республикасы Президентінің 2024 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында көтерілген заңдылық пен құқықтық тәртіпті күшейту мәселелерімен де айқындалады.

Сонымен қатар, Қазақстанның қылмыстық іс жүргізу теориясында, негізінен, қылмыстық құқықбұзушылықтан келтірілген зиянды өтеу мәселелері [2]; [3]; [4], сондай-ақ, қылмыстық қудалау және алдын ала тергеу органдарының әрекеттерінен келтірілген зиянды өтеу [7]; [8]; [9]; [10] сияқты аспектілер қарастырылып келеді.

Мақалада қойылған мақсат — Қазақстан Республикасы мен Ұлыбританиядағы қылмыстық құқықбұзушылықтардан келтірілген залал мен зиянды өтеудің құқықтық механизмдерін салыстырмалы түрде талдау.

Құқықтық мемлекет тұжырымдамасы азаматтардың азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қатаң қорғауды көздейді, бұл, ең алдымен, жеке бостандық пен заңды мүдделерге қауіп төндіретін қылмыстық қолсұғушылықтардың алдын алуға негізделеді [13]. Мұндай құқыққа қайшы әрекеттер билік құрылымдарына деген сенімді әлсіретіп, олардың легитимділігіне қатысты күмән тудырады [14].

Қазіргі заманғы заңнамалық жүйелер, соның ішінде Ұлыбритания секілді дамыған елдерде қолданылатын құқықтық жүйелер, зиян келтірілген жағдайда мемлекет жауапкершілігін кеңейту бағыты бойынша дамып келеді. Бұл жауапкершілік жекелеген лауазымды тұлғалардың заңсыз әрекеттерінен бастап, мемлекеттік институттар жүйесінің қызметіне дейінгі кең ауқымды қамтиды.

Сонымен қатар, халықаралық құқық нормалары да мемлекеттердің азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарының бұзылуы салдарынан туындаған залал үшін өтемақы төлеу міндетін қарастырады [15]; [16].

Қазақстанмен салыстырғанда, көптеген шет мемлекеттерде қылмыстар нәтижесінде келтірілген залал үшін мемлекеттік өтемақы төлеу саласында орныққан құқықтық база мен кең көлемді сот практикасы қалыптасқан. Шетел мемлекеттерінің заңнамасын зерттеу мен салыстырмалы құқықтану әдістерін қолданудың маңыздылығы — әртүрлі елдердің құқықтық дәстүрлері мен заңнамалық ерекшеліктерін ескере отырып, зиянды өтеу саласындағы озық халықаралық тәжірибені қабылдау және бейімдеу мүмкіндігінде.

Қылмыстық әрекеттерді тек заң бұзушылық ретінде ғана емес, бүкіл мемлекеттің дамуына қауіп төндіретін құбылыс ретінде бағалау қажет. Бұл құбылыс тек мемлекеттік институттарға ғана емес, тұтас қоғам үшін де маңызды мәселе болып табылады.

Ұлыбритания бұл салада дамыған қылмыстық заңнамасы мен мол құқық қолдану тәжірибесінің арқасында зерттеуге арналған иллюстративтік мысал ретінде таңдалды. Біртұтас қылмыстық іс жүргізу кодексінің жоқтығына қарамастан, Ұлыбританияның құқықтық жүйесі тарихи тұрғыда қалыптасқан құқық институттары мен кеңінен қолданылатын прецеденттік құқыққа негізделеді.

Ұлыбритания мен өзге де дамыған елдерде азаматтарға келтірілген зиян үшін мемлекеттік жауапкершілікті кеңейту үрдісі байқалып отыр.

Қылмыстық құқықбұзушылықтар нәтижесінде туындайтын залал мен зиянды өтеу мәселесі қазіргі қоғам үшін өткір сипатқа ие. Атап өту қажет, бұл саладағы Ұлыбританияның қылмыстық құқығы мен іс жүргізу жүйесінің ерекшеліктері көптеген елдердің, соның ішінде Қазақстанның заңнамасынан едәуір ерекшеленеді.

Ұлыбританияда қылмыстық әрекеттер нәтижесінде келтірілген зиянды өтеу мәселесі қылмыстық және азаматтық іс жүргізу салаларында қатар реттеледі. Бұдан бөлек, 1995 жылғы «Қылмыстардан келтірілген залал үшін өтемақы туралы» Заңға сәйкес, мемлекеттік өтемақы төлеу шаралары заңнамалық деңгейде көзделген [17].

Аталған заңға сәйкес, бір немесе бірнеше ауыр қылмыстың құрбаны болған тұлғалар мемлекеттік өтемақы алуға құқылы. Бұл өтемақы келесі жағдайларда төленеді: егер зиянды өтеу кінәлі тұлғаның өз қаражаты есебінен немесе қылмыстық не азаматтық сот өндірісі арқылы жүзеге асыру мүмкін болмаса; немесе келтірілген зиян көлемі соншалықты ауқымды болса, ол жәбірленушінің өміріне, не болмаса оның іргелі құқықтарының жүзеге асуына қауіп төндіретін болса.

Аталған ережелердің орындалуына жауапкершілік Ұлыбритания Ішкі істер министріне жүктелген. Министрлік шеңберінде Қылмыстардан келтірілген зиян үшін өтемақы төлеу басқармасы және осы мәселелер бойынша Апелляциялық топ жұмыс істейді.

Өтемақыны тағайындау және төлеу рәсімдері Ішкі істер министрлігі қабылдаған және заңды күшке ие Қылмыстардан келтірілген зиянды өтеу туралы сызба-нұсқа (Схема) арқылы реттеледі. Бұл құжат кодификацияланған және нормативтік-құқықтық акт мәртебесіне ие [18].

Сонымен қатар, Ұлыбританияда қылмыстан келтірілген зиян мөлшерін есептеудің арнайы әдістемесі бар және өтемақыны тағайындау барысында қолданылатын стандартталған (типтік) үлгі нысандар қолданылады [19]; [20]; [21, 59-б.]; [22]; [23].

Қазақстан Республикасында қылмыстардан келтірілген зиянды өтеу жүйесі заңнамалық түрде бекітілген және бұл жүйе Ұлыбританиядағы зиянды өтеу тәжірибесіне ұқсастықтар көрсетеді. Қазақстан заңнамасында бірнеше категория бойынша өтемақы қарастырылған: денсаулыққа келтірілген зиян үшін белгіленген мөлшерде өтемақы; кәсіби еңбек қабілетінен айырылу жағдайларында төлемдер; емдеу және оңалтуға кеткен қосымша шығындар; сондай-ақ жәбірленушінің қайтыс болуы жағдайында келтірілген зиян үшін өтемақы төлеу [24]; [25].

Ұқсас түрде, Ұлыбританияда да өтемақы жүйесі жарақаттың немесе зиянның сипаты мен ауырлығына, табыстан айырылуға және денсаулықты қалпына келтіруге байланысты арнайы шығындарға қарай өтемақы мөлшерін айқындауды қамтиды. Ұлыбританиядағы өтемақы

жүйесі де Қазақстандағыдай, жәбірленушілерге әділ және жеткілікті өтемақы қамтамасыз етуге ұмтылады. Бұл екі елдің заңнамаларында ортақ мақсат бар екенін – қылмыстан зардап шеккен азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау қажеттігін көрсетеді.

Сондай-ақ, Ұлыбританияда жәбірленушінің негізгі құқықтарын бекітетін маңызды нормативтік актілердің бірі — ҚАК [26]. Бұл құжат қылмыстық әділеттілік жүйесінің барлық органдарына – полицияға, Корольдік прокуратура қызметіне, Сот қызметіне және Пробация қызметіне қолданылады.

Ал Қазақстан Республикасында қылмыстық процесілік кодекстің 325-бабында қылмыстық қудалау органдары қылмыстық құқықбұзушылықтан келтірілген зиянды өтеуді қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға, сондай-ақ азаматтық талап қою аясында мүлікті тәркілеу мүмкіндігін қарастыруға міндетті екені нақты бекітілген. Осыған сәйкес, жәбірленуші зиянды өтеуге заңды түрде үміткер болу үшін, қылмыстық іс жүргізу барысында азаматтық талап қоюы қажет. Бұл талап ҚПК-нің 73-бабында регламенттелген [27].

Қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу теориясында «Залал» және «Зиян» ұғымдары қылмыстың салдарын бағалауда, қылмыскердің жауапкершілігін айқындауда және жәбірленушіге өтемақы тағайындауда маңызды орын алады. Аталған ұғымдар кеңінен қолданылғанымен, құқық қолдану тәжірибесіне байланысты олардың мазмұны мен мағынасы әртүрлі интерпретациялануы мүмкін.

«Залал» ұғымы қылмыстық құқықта көбіне зиянның материалдық көрінісімен байланыстырылып, жәбірленушінің мүлкіндегі азаю немесе материалдық емес игіліктерінің нашарлауын білдіреді. Бұл, мысалы, физикалық зақым келтіру, мүліктен айырылу немесе қаржылық шығындар түрінде көрінуі мүмкін.

Қылмыстық заңнамада келтірілген залалдың нақты бағалануы аса маңызды, өйткені ол жәбірленушіге зиянды өтеу мен қылмыскердің жауапкершілік көлемін айқындаудың негізі болып табылады.

Ал «зиян» ұғымы кеңірек түсіндіріледі және ол тек материалдық емес, моральдық құрамдастарды да қамтиды. Зиян тек тікелей келтірілген шығындармен шектелмей, сонымен қатар қылмыстық әрекеттің физикалық, психологиялық және әлеуметтік салдарларын да өз ішіне алады.

Қылмыстық құқықбұзушылықтан келтірілген зиян тек жекелеген тұлғалардың ғана емес, қоғамдық мүдделерге де әсер етуі мүмкін. Мұндай зиян қоғамдық қатынастарға және жәбірленушілердің жеке әл-ауқатына теріс ықпал етіп, қоғамдағы әлеуметтік әділеттілікке сенімге нұқсан келтіреді.

Қылмыстық іс жүргізу барысында «зиян» және «залал» терминдерін қолдану қылмыстың салдарын бағалау және сәйкес жазаны белгілеу үшін ерекше маңызға ие. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасында қылмыспен келтірілген залалды өтеу жаза тағайындау кезінде жеңілдететін мән-жай ретінде қарастырылады, бұл жәбірленушіге келтірілген зиянды жоюмен (залалды қалпына келтірумен) қатар бағаланады (ҚР ҚК 53-бабы) [28]. Бұл аталған екі ұғымды нақты ажыратудың маңыздылығын көрсетеді, себебі олар құқық қолдану тәжірибесіне тікелей әсер етіп, іс бойынша барлық тараптар үшін құқықтық салдарлардың мәнін едәуір өзгертуі мүмкін.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің нормаларын талдау нәтижесінде «зиян» және «залал» ұғымдарының әртүрлі баптарда мүлдем өзгеше контексте қолданылатыны анықталды. Бұл жағдай олардың құқықтық тұрғыда дұрыс қолданылуына қатысты бірқатар қиындықтар туындатады.

Аталған терминдерді әртүрлі түсіндіру құқықтық айқынсыздыққа алып келуі мүмкін, бұл өз кезегінде сот талқылауының барысын күрделендіріп, жәбірленушіге келтірілген залалды өтеу процесіне теріс әсер етеді.

Қылмыстық-процестік кодексте «залал» термині, әдетте, жәбірленушіге өтелуге жататын материалдық шығындармен байланыстырылады. Бұл ұғымға мүліктің бүлінуі немесе

жойылуы сияқты сандық тұрғыдан өлшенетін шығындар кіреді. Аталған терминнің қолданылуы белгілі бір дәрежеде стандартталған және жалпыға ортақ құқықтық нормаларға сәйкес келеді.

«Залал» ұғымынан айырмашылығы, «зиян» термині қылмыстық құқықбұзушылықтың кең ауқымды салдарын сипаттау үшін қолданылады. Бұл ұғым моральдық және физикалық зиянды қамтиды, соның ішінде адам құқықтары мен бостандықтарының бұзылуы да бар. Алайда, қылмыстық заңнамада «зиян» ұғымының нақты анықтамасының болмауы оны әртүрліше түсіндіруге әкеп соғады. Бұл өз кезегінде сот практикасының бірізді еместігіне және түсінбестікке себеп болуы мүмкін.

Осыған байланысты терминологиядағы анық еместік бірқатар проблемалар тудырады:

Біріншіден, құқықтық айқынсыздық — «залал» мен «зиян» ұғымдарының бірыңғай қолданылмауы құқықты қолдану барысын болжауды қиындатады және ұқсас істер бойынша сот шешімдерінде айырмашылықтар туындауына себеп болуы мүмкін.

Екіншіден, құқық қолдану тәжірибесіндегі күрделіліктер — аталған терминдердің субъективті түрде түсіндірілуі судьялар мен басқа да құқық қолдану субъектілерінің шешіміне әсер етіп, істің нәтижесіне ықпал етуі мүмкін. Бұл жағдай заң алдындағы теңдік пен әділеттілік қағидаттарына қауіп төндіреді.

Мәселен, материалдық емес (моральдық) зиянды бағалау жиі жағдайда күрделі және субъективті сипатқа ие, бұл жәбірленушілер үшін өтемақының әділетсіз және тең емес бөлінуіне алып келуі ықтимал.

Қылмыстық құқықбұзушылық салдарынан келтірілген залал мен зиянды өтеу құқығын іске асыру бағытындағы маңызды қадамдардың бірі — 2018 жылғы 10 қаңтардағы №131-VI ҚРЗ «Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының қабылдануы болды [30].

Алайда, аталған Заңды талдау барысында бірқатар кемшіліктер анықталды. Атап айтқанда, өтемақы тек белгілі бір санаттағы қылмыстар бойынша ғана көзделген, бұл өз кезегінде басқа ауыр қылмыстардың құрбандарын өтемақы алушылар қатарынан шеттетуі мүмкін. Мұндай шектеулер қолдауды және қорғауды қажет ететін басқа жәбірленушілердің мүдделерін елемегенге алып келеді.

Сонымен қатар, Заң жәбірленушілерден кең ауқымды құжаттар тізімін ұсынуды және қатаң рәсімдік талаптарды сақтауды талап етеді, бұл, әсіресе қылмыс салдарынан психологиялық және физикалық тұрғыдан зардап шеккен тұлғалар үшін айтарлықтай кедергі болуы мүмкін.

Заң бойынша өтемақыны төлеу қажетті құжаттар тапсырылғаннан кейін он күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс деп белгіленгенімен, Қордың жеткілікті қаржылық қамтамасыз етілуін кепілдендіретін нақты тетіктердің болмауы төлемдердің кешіктірілуіне алып келуі ықтимал, бұл өз кезегінде жәбірленушілердің жағдайын одан әрі қиындатады.

Шынайы құжаттарды ұсыну талабы немесе зиянды толық көлемде қылмыскердің өтеуі сияқты қолданыстағы шектеулер — жәбірленуші көмекке мұқтаж болған жағдайдың өзінде өтемақы төлеуден бас тартуға әкеп соғуы мүмкін.

Аталған жайттар қолданыстағы заңнаманы жетілдіру қажеттігін көрсетеді. Бұл ретте өтемақы алу рәсімдерін жеңілдету, заңның қамту аясын кеңейту және қаржылық тұрғыда тұрақтылықты қамтамасыз ету арқылы жәбірленушілердің құқықтары мен мүдделерін әділетті әрі тиімді қорғауға бағытталған тетіктерді дамыту қажет.

Осыған байланысты, «залал» және «зиян» ұғымдарын дұрыс түсіну және оларды құқық қолдану тәжірибесінде нақты әрі бірізді қолдану — әділеттілікті қамтамасыз ету, құқықты тиімді іске асыру және жәбірленушілердің құқықтарын қорғау үшін шешуші маңызға ие.

Бұл тек заңнаманы мұқият талдауды ғана емес, сонымен қатар құқықтық доктрина мен практиканы терең түсінуді талап етеді. Сондықтан, аталған ұғымдар Қазақстан Республикасының қылмыстық-құқықтық жүйесінің негізін құрайтын басты құқықтық категориялар болып табылады.

Осылайша, жүргізілген зерттеу салыстырылып отырған құқықтық жүйелерде залал мен зиянды өтеу тәсілдерінде елеулі айырмашылықтар бар екендігі туралы гипотезаны растады.

Ұлыбританияда зиянды өтеу жөніндегі заңнама мен құқық қолдану тәжірибесі жақсы дамыған және қылмыс құрбандарына өтемақыны мемлекеттік төлемдер арқылы қамтамасыз етуге бағытталған, бұл өз кезегінде жәбірленушілердің құқықтарын қорғаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

Қазақстанда нормативтік-құқықтық база болғанына қарамастан, залал мен зиянды өтеу жүйесі әлі де жетілдіруді қажет етеді, әсіресе өтемақылардың уақтылы әрі жеткілікті мөлшерде төленуін қамтамасыз ету бөлігінде.

«Залал» және «зиян» ұғымдарын қолдану тұрғысынан, Ұлыбритания заңнамасы құқық қолдану тәжірибесінде айқындық пен тұрақтылыққа ие, ал Қазақстан Республикасында бұл ұғымдарға қатысты әртүрлі және кейде қарама-қайшы түсіндірулерге байланысты белгілі бір құқықтық қиындықтар туындауы мүмкін.

Зерттеу нәтижелері Қазақстанда залал мен зиянды өтеу тетіктерін жетілдіру мен жаңғырту:

- қоғамдағы заңдылық пен әділеттілікті нығайтуға;
- құқық қорғау және сот органдарына деген сенімді арттыруға ықпал ететінін көрсетті.

Қылмыстан келтірілген залал мен зиянды өтеу — тек материалдық мәселе ғана емес, ол құқықтық әділеттілікті қалпына келтірудің маңызды механизмі. Қазақстан мен Ұлыбританияның тәжірибесін салыстыра отырып, келесідей қорытындылар жасауға болады:

- Ұлыбританияда өтемақы институты жан-жақты дамыған және мемлекет тарапынан кепілдендірілген;
- Қазақстанда заңнама негізінен дұрыс қалыптасқанымен, практикада оны іске асыруда жүйелік мәселелер бар;

Қазақстан үшін халықаралық тәжірибені ескере отырып, арнайы өтемақы қорын құру және процестік кепілдіктерді күшейту маңызды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Токаев К.-Ж. Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм: Послание Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 г. // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39262280 (дата обращения: 02.02.2025)
2. Ханов Т.А. Совершенствование механизмов возмещения вреда в уголовном процессе Республики Казахстан // Современная наука: прогнозы, факты, тенденции развития: Сборник мат-лов XVI международ. науч.-практ. конф. — Чебоксары, 2023. — С. 548–555.
3. Кегембаева Ж.А. Защита прав потерпевшего по законодательству Республики Казахстан // Вестник Казахского национального университета. Серия юридическая. — 2018. Т. 86. — № 2. — С. 112–117.
4. Никитенко И.В., Сливко Н.К. Уголовно-правовой механизм компенсации материального вреда потерпевшим в Республике Казахстан // Научный портал МВД России. — 2020. — № 3 (51). — С. 80–86.
5. Сасин А.Г. Соотношение основных институтов реабилитации и возмещения вреда в уголовном процессе // «Хабаршы — Вестник» Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова. — 2021. — № 3 (73). — С. 82–86.
6. Жумашев М.А. Правовая природа реабилитации и возмещения вреда: необходимость логико-терминологического и содержательного разграничения в УПК Российской Федерации и Республики Казахстан // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2024. — № 2 (66). — С. 128–133.
7. Ханов Т.А., Садвакасова А.Т. Возмещение вреда, причинённого в результате производства не законных негласных следственных действий // Российско-азиатский правовой журнал. — 2020. — № 3. — С. 37–42.

8. Сеитов Б.Т. Деятельность правоохранительных и иных государственных органов о некоторых аспектах превенции пыток// Құқық қорғау органдары академиясының Жаршысы. — 2023. — № 2 (28). — С. 1–09116.
9. Бачурин С.Н. Проблемные вопросы возмещения (компенсации) вреда жертвам пыток в досу дебном производстве и отбывающим уголовное наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан // Ғылым. — 2017. — № 2 (53). — С. 5–10.
10. Бачурин С.Н., Сейтжанулы Г. Проведение негласного следственного действия, впоследствии признанного незаконным в судебном порядке, как самостоятельное основание для возмещения вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс: структурные элементы и влияние на общую структуру возмещения вреда // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2018. — № 2. — С. 110–114.
11. Зиятова Ж.К., Калиакперова Е.Н. Законодательство зарубежных стран о возмещении вреда в уголовном судопроизводстве (правовой анализ) // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. — 2022. — № 1 (68). — С. 84–92.
12. Зорин А.И. Опыт стран СНГ в области возмещения вреда, причиненного преступлением (на примере Белоруссии, Казахстана, Киргизии) // Право и государство: теория и практика. — 2019. — № 4 (172). — С. 2–97. Study //
13. Sliva S. Impact of Victim Offender Dialogue on Victims of Serious Crimes: A Longitudinal Cohort Control Center for Victim Research — 2020. // Repository. <https://ncvc.dspacedirect.org/handle/20.500.11990/1829> (дата обращения: 20.01.2025)
14. Исмагулов К.Е. Институт возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс: проблемы теории и практики: Учеб. пос. — Актобе, 2013. — 127 с.
15. Davison S. Criminal Investigations and Covert Investigations. Sustainable Industrial Processing Summit// Laws and their Applications for Sustainable Development. — 2019. — Volume 5. — P. 37–38.
16. Исмагулов К.Е. Лица, участвующие в уголовном процессе, и их правовое регулирование в Республике Казахстан и в ближнем зарубежье // «Хабаршы — Вестник» Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. — 2015. — № 5 (108). — С. 73–77.
17. Кобец П.Н. Правовое регулирование возмещения преступного вреда в государствах англо саксонской правовой системы и необходимость использования их опыта в отечественной законо творческой деятельности // Виктимология. — 2021. — № 1. — С. 79–88.
18. Criminal Injuries Compensation Act 1995// <https://docplayer.net/5894348-Criminal-injuries-compensation-act-1995-c-53.html> (дата обращения: 20.01.2025) //
19. Kaliakperova E.N. Victim protection in criminal proceedings (Republic of Kazakhstan and UK) // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. — 2023. — № 1 (72). <https://cyberleninka.ru/article/n/victim-protection-in-criminal-proceedings-republic-of-kazakhstan-and-uk> (дата обращения: 02.02.2025)
20. Hillyard P. From ‘crime’ to social harm? // Crime, Law and Social Change. — 2007. — № 48 (1 2). — P. 9–25.
21. Tatley C. Over and above: Compensation for loss of earnings under the New Zealand criminal justice reparations scheme where acc weekly compensation entitlements are present // Faculty of Law University of Otago. — 2019. — P. 45–46.
22. Mehdi A. A Comparative Study of the Status of the Institution of Execution of Sentences in the Penal Systems of Iran, France and the United Kingdom // Comparative Law Review. — 2019. — Volume 9. № 2. — P. 404–406. Хабаршы — Вестник. 2025. № 2 (88) 345
23. Edelman J. McGregor on Damages //Sweet & Maxwell Ltd. Country of Publication: UK, 2017. — 1653 p.

24. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 г. № 9 «О некоторых вопросах применения судами Республики законодательства по возмещению вреда, причиненного здоровью»: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P99000009S_ (дата обращения: 02.02.2025)
25. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 апреля 1992 г. № 2 «О практике применения законодательства, регламентирующего права и обязанности лиц, по терпевших от уголовных правонарушений»// https://adilet.zan.kz/rus/docs/P92000002S_ (дата обращения: 02.02.2025)
26. Code of Practice for Victims of Crime in England and Wales November 2020//https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/974376/victims-code-2020.pdf (дата обращения: 02.02.2025)
27. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп. по сост. на 03.12.2024 г.) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 02.02.2025)
28. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по сост. на 01.01.2025 г. // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 02.02.2025)
29. Weir T. Between Chaos and Cosmos//Cambridge Law Journal. — 2021. — № 1 (80). — P. 107-125. 30. Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 г. № 131-VI ЗРК «О Фонде компенсации по терпевшим» / <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000131> (дата обращения: 02.02.2025).